

ФГБОУ ВО «Адыгейский
государственный университет»
Adyghe state university

Денауский институт
предпринимательства и педагогики
Denov tadbirkorlik va pedagogika instituti

ТЕЛЕМОСТ

«ТЕХНОЛОГИИ И ИННОВАЦИИ В ОБРАЗОВАНИИ: ТРЕНДЫ И ТРАНСФОРМАЦИИ»

TELEKO'PRIK

“TA'LIMDA TEXNOLOGIYALAR VA INNOVATSIYALAR: TENDENSIYALAR VA TRANSFORMATSIYALAR”

Сборник научных трудов по материалам Международной дискуссионной площадки,
посвящённой Году единства народов России
30 апреля 2026 года

Xalqaro munozara maydonchasi maqolalar to'plami
2026-yil 30-aprel

Denov - 2026

Denov tadbirkorlik va pedagogika instituti

Adigey davlat universiteti

**TA'LIMDA TEXNOLOGIYALAR
VA INNOVATSIYALAR:
TENDENSIYALAR VA TRANSFORMATSIYALAR**

Xalqaro muloqot maydoni materiallari to'plami
(Teleko'prik ADU - DTPI)

2026-yil 30-aprel

Ilmiy muharrir:
pedagogika fanlari doktori, professor
F.K. Urakova

Denov – 2026

Добилова С. Использование многозначности слов для создания комического эффекта в речи	179
Дорошенко Г.А. Особенности формирования правовой грамотности у обучающихся в системе среднего профессионального образования	184
Евтыхова Н.М. Влияние цифровых технологий на подготовку будущих учителей начальных классов по математике: возможности и вызовы	190
Жажева Д.Д. Особенности организации проектно–исследовательской деятельности по русскому языку в аспекте формирования монологической речи младших школьников	193
Жажева С.А. Влияние личностных качеств на деловое общение	202
Жажева Д.Д., Жажева С.А. Профессиональные навыки исследовательской, проектной и управленческой деятельности как ключевая задача педагогического инжиниринга	206
Жайло В.Н. Дидактические возможности игровых платформ-конструкторов в развитии учебной мотивации младших школьников	211
Животрева А.Е. Формирование личностных универсальных учебных действий младших школьников во внеурочной деятельности	216
Жовлиев Ж.А. Методическая система проектирования процесса воспитания на основе национальных и общечеловеческих ценностей	220
Jumayeva G.T. Kasbiy madaniyatni rivojlantirishning psixologik - pedagogik xususiyatlari	227
Jumayeva G.T., Abrayeva F. J. Raqamli texnologiyalar sharoitida qituvchining pedagogik mahoratini oshirish	231
Jo‘rayev F.R. O‘quvchi yoshlarda o‘zbek xalq og‘zaki ijodi namunalari vositasida mehnatsevarlikni tarbiyalash	235
Зиёдуллаева С. Цифровая трансформация образования и синонимические ресурсы басен Крылова	239
Зияева З.Х. Актуальные вопросы педагогического образования и синтаксические средства в поэзии А.С. Пушкина	243
Иванникова М.А. Детское словотворчество как показатель усвоения детьми грамматического строя русского языка	247
Иванникова М.А. Феномен «цифрового следа» младшего школьника: этическая ответственность учителя начальных классов при фиксации и трансляции детских достижений в родительских чатах и социальных сетях	252
Иванова М.А. Эмоциональный интеллект учителя начальных классов как этический ресурс предотвращения синдрома профессионального выгорания в условиях интенсификации труда	257
Иванова М.А. Формирование функциональной грамотности на начальном этапе обучения в школе	263
Ильина Д.Р. Готовность к участию в медиаобразовании школьников как показатель медийно-информационной компетентности современных педагогов	270

8. Muslimov, N. A. Pedagogik kompetentlik va kasbiy mahorat. – Toshkent: Fan va texnologiya nashriyoti, 2015. – 64–67-betlar.
9. Ushinskiy, K. D. Pedagogika asoslari. – Moskva: Prosveshcheniye nashriyoti, 1988. – 92–95-betlar.
10. Vygotsky, L. S. Mind in Society: The Development of Higher Psychological Processes. – Cambridge: Harvard University Press, 1978. – 86–90-betlar.

O‘QUVCHI YOSHLARDA O‘ZBEK XALQ OG‘ZAKI IJODI NAMUNALARI VOSITASIDA MEHNATSEVARLIKNI TARBIYALASH

*Jo‘rayev Feruz Rustam o‘g‘li,
o‘qituvchisi
Termiz davlat pedagogika instituti,
Termiz sh., O‘zbekiston respublikasi*

ВОСПИТАНИЕ ТРУДОЛЮБИЯ У УЧАЩЕЙСЯ МОЛОДЁЖИ СРЕДСТВАМИ ОБРАЗЦОВ УСТНОГО НАРОДНОГО ТВОРЧЕСТВА УЗБЕКСКОГО НАРОДА

*Жураев Феруз Рустам оглы,
преподаватель,
Термезский государственный педагогический институт
г. Термез, Республика Узбекистан*

Yurtimiz mustaqillikka erishganidan keyin tarixiy haqiqat va adolatni tiklash uchun umumxalq harakati boshlandi. Ming yillar davomida yaratilgan, xalqimiz qoni va joniga aylangan ma'naviy durdonalarga yangicha qarash boshlandi. Milliy an'analarning qadri ko'tarilishi kerakligi e'tirof etildi, bir so'z bilan aytganda, zo'rlik va ongsizlik oqibatida berkitilgan ezgulik buloqlari ko'zini tozalashga kirishildi.

Xalq og'zaki ijodi - mehnatkash omma ijodi, xalq badiiy faoliyatining tarkibiy qismi, xalq san'atining boshqa turlaridan (musiqa, teatr, raqs, o'yin, tasviriy va amaliy san'at hamda boshqalardan) o'ziga xos xususiyatlari bilan ajralib turadigan og'zaki so'z san'atidir. Har bir xalqning asrlar orzusini aks ettirgan boy og'zaki so'z san'ati bo'lganidek, o'zbek xalqining ham og'zaki adabiyoti durdonalari mavjud.

Mehnatkash omma tomonidan og'zaki yaratilib, xalqning istedodli vakillari ijrosida sayqal topib, avloddan avlodga o'tib kelayotgan badiiy asarlar o'zbek xalq ijodini tashkil etadi.

Ta'limni tarbiyadan, tarbiyani esa ta'limdan ajratib bo'lmaydi – bu sharqona qarash, sharqona hayot falsafasi. Bu haqda fikr yuritganda, Abdulla Avloniyning «Tarbiya biz uchun yo hayot – yo mamot, yo najot – yo halokat, yo saodat – yo falokat masalasidir» degan chuqur ma'noli so'zlarini eslaymiz. Buyuk ma'rifatparvar bobomizning bu so'zlari asrimiz boshida millatimiz uchun qanchalar muhim va dolzarb bo'lgan bo'lsa, hozirgi vaqtda ham biz uchun shunchalik, balki undan ham ko'ra muhim va dolzarb ahamiyat kasb etadi. Nega deganda, bizga sobiq tuzumdan meros bo'lib qolgan maorif tizimining eng noma'qul tomoni shundan iborat ediki, unda o'quv jarayonida o'quvchi va o'smirlarning mustaqil va erkin fikrlashiga yo'l qo'yilmas edi[1].

Ilgarilari milliy an'analar va udumlarga hadiksirab qaralardi, uning tarbiyaviy xazinalaridan ham qandaydir «illat» qidirilardi. Hayotbaxsh xalq an'analari kamsitilardi. Ba'zi urf-odat va udumlarga diniy tus berilib, hayot sahnasidan tamom supurib tashlangan edi. Ota-bobolarimizning va allomalarimizning qimmatli pand-nasihatlarini eskilikka yo'yilib, qadri toptalgan edi. Momolarimiz aytgan hikmatomuz ertaklarning tarbiyaviy ahamiyati e'tibordan qola boshlagan, ayollar rohatbaxsh allalarni unuta yozgan edilar.

Bir yarim ming yillik islom qonun-qoidalarini asosida turmush kechirib kelgan xalqimiz hayotiga yevropacha turmush tarzining tazyiq orqali tatbiq etilishi xalqimiz ongida va turmushida to'qnashuvlar va ziddiyatlar keltirib chiqardi. Xalq ikki o't orasida kuyib yondi: bir tomonda ota-bobolarning ming yillardan beri amal qilib kelayotgan an'analari va urf-odatlarini, to'ylar, bayramlar, marosimlar, ikkinchi tomonda ma'muriy buyruqbozlik, «siyosiy ziyraklik» asosida zo'rlab tiqishtirilgan «yangi urf-odatlar» — nikohni komsomolcha o'tkazish, qadah ko'tarib, ko'pchilik oldida «gorko» deb behayolarcha o'pishish, kelin-kuyovlarning raqsga tushishi, ota-ona, qavm-qarindoshlar janozasiga qatnashmaslik va hokazo. Yevropacha madaniy hayotga tez ko'niktirish uchun bir yarim ming yillik tarix, ma'naviy meros bitilgan alifbo ham shosha-pisha o'zgartirildi. Kaltabinlik shu darajaga borib yetdiki, arab alifbosida bitilgan kitoblarning

hammasi diniy deb yo‘qotildi. Xullas, qalb ehtiyoji sanalgan urf-odatlar va an‘analar ham, ma‘naviy xazina durdonalari ham, hur fikrli xalq farzandlari ham yo‘q qilindi. Bugun asossiz ravishda unutib yuborilgan asriy qadriyatlarimizni tiklashga harakat qilinmoqda.

«An‘ana» - asli arabcha so‘z bo‘lib, uzoq zamonlardan beri avloddan avlodga, otalardan bolalarga o‘tib, davom etib kelayotgan urf-odatlar, axloq mezonlari, qarashlar va shu kabilardir. An‘ana ijtimoiy va madaniy merosdir. Ular iqtisodiy, milliy, kasbiy, jangovar, ilmiy, oilaviy an‘analar sifatida jamiyatda, ijtimoiy guruh va sinflar orasida keng yoyilgan. Shuning uchun ijtimoiy hayot va an‘analarni o‘rganish, ularning mazmunini bilish odamlarning xulqi va xatti-harakatlariga ta‘sir etishini tadqiq etish muhim ahamiyatga egadir.

Zero, ilm bizga o‘z ahvolimizni, harakotimizni oyina kabi ko‘rsatur. Zehnimizni, fikrimizni qilich kabi o‘tkur qilur. Savobni gunohdan, halolni haromdan, tozani murdordan ayurub berur, to‘g‘ri yo‘lga rahnamolik qilub, dunyo va oxiratda ma‘sud bo‘lishimizga sabab bo‘lur. Ilmsiz inson mevasiz daraxt kabidur. Chunki ilmsiz kishilar ota-onasiga, qarindosh-urug‘iga, yor-do‘stlariga, din va millatiga foyda kelturmak bir tarafda tursun o‘z ustiga lozim bo‘lgan ibodat va toatni ham loyiqcha qila olmas[2].

Ta‘lim-tarbiya ishlarida xalqimizning eng ilg‘or, hayotda o‘zini oqlagan an‘analarini oila, maktab va mehnat jamoalarida qo‘llash, ulardan foydalanish kabi vazifalar hamisha dolzarb bo‘lib kelgan. Shu kunlarda, ayniqsa, vatanparvarlik, millatlararo do‘stlik, ekologik tarbiyaga doir an‘analarni oilaviy tarbiya jarayoniga tatbiq etish, hozirgi davr avlodlarini xalq ijodining xalqchil ko‘rsatmalari asosida tarbiyalashni keng qo‘llash nazariy va amaliy jihatdan muhim ahamiyat kasb etmoqda.

Dunyoda necha millat, necha xalq bo‘lsa, hammasining o‘ziga xos turmush tarzi, o‘tmish hayoti va kelajagi bilan chambarchas bog‘liq an‘analari mavjud. O‘zbek xalqining ham urf-odatlari, turmush tarzi, oilaviy marosimlari, ta‘lim-tarbiya, madaniyat an‘analari moziyning uzoq-uzoq asrlariga borib taqaladi. Barg ildizdan quvvat oladi, deganlaridek, hozirgi va kelajak avlodlarning bu an‘analarni chuqur bilishi ma‘naviyatning yuqori ekanligidan dalolat. Bu hamisha, hamma avlod tomonidan e‘tirof etilgan haqiqat. Kaykovus o‘z asarining “Farzand parvarish qilmoq zikrida” degan

bobida bevosita oiladagi bola tarbiyasiga bag'ishlanadi.

Xususan, - bolaga yaxshi ism qo'yish

- oqil va mehribon enagaga topshirish
- to'y-tomosha qilib, sunnat to'y o'tkazish
- o'qish- yozishni o'rgatib, kasb-hunar va ilmli qilish
- harbiylar ahlidan bo'lsa, sipoxiylikni o'rgatish[3]

Al- Xorazmiy, Abu Nasr Forobiy, Abu Rayhon Beruniy, Abu Ali ibn Sinolarning nazmiy va nasriy asarlarida, Yusuf Xos Hojibning «Qutadg'u bilig» («Baxt keltiruvchi bilim»), Ahmad Yugnakiyning «Hibatul haqoyiq». («Haqiqat sovg'alari») kabi jahonga mashhur asarlarida, Navoiyning o'lmas she'riyatida, Abdulla Avloniyning «Turkiy Guliston yoxud axloq» asarlarida Sharq xalqlari, xususan, o'zbek xalqiga xos bo'lgan ibratli tomonlar ochib berilganki, ular qalami orqali xalqimizning ota-onani hurmatlash, insoniylik, oqibat, mehr-shafqat, mehmondo'stlik, ma'rifatga chanqoqlik, onani (ayolni) ulug'lash, farzandga mehrlil va fidoyi bo'lish kabi fazilatlari dunyoga tanilgan bo'lsa ajab emas.

Xususan, inqilobdan keyingi dastlabki yillardayoq ta'lim - tarbiya, ma'rifat va madaniyat borasidagi asl xalq tarbiyashunosligining ibratli tomonlari yuksak baholangan. Xususan, Rossiya pedagog olimlari bolaga muhabbat, bolaga diqqat-e'tiborni Sharq xalqlaridan o'rganish kerakligini e'tirof etganlar. Bu, o'z navbatida, Sharq xalqlarining asriy an'alarini chuqur o'rganish vazifasini keltirib chiqarardi. Bu masalaga bo'lgan qiziqish avvaldan ma'lum edi. Masalan, inqilobdan oldin ham Turkiston xalqlarining urf-odatlar, turmush tarzi, oilaviy marosimlar va shunga o'xshash ko'plab an'analari bir qancha rus etnograflarining ishlarida aks etgan.

Umuminsoniy oilaviy urf-odatlar va an'analarni chuqur o'rganish, ularni tahlil qilish, turkumlashtirish, ularning paydo bo'lish yo'llari, evolutsion taraqqiyotini bilish, aniqlash, ilmiy asoslangan g'oyalarni ilgari surish va shular asosida an'analardan foydalanish yo'llarini tavsiya etishni hayot talab etmoqda. Bularning hammasi kelajak avlodni tarbiyalashda amaliy yordam beradi.

Qadim zamonlardan, hatto o'zbek xalqining yozuvi bo'lmagan paytlardanoq yosh avlodni tarbiyalash, asosan, oilada amalga oshirilgan. Bunda tabiiy va ijtimoiy omillar

hal qiluvchi o‘rin tutganligi shubhasiz. Xalq og‘zaki ijodi hamisha yaxshi samara bergan. Shuning uchun ham xalqning tarbiyaga oid bilimlarini chuqur o‘rganish, tarbiya natijalariga asoslanib, ularning asl manbalariga, tarbiya sirlariga nazar tashlash bugungi kunda ham o‘z ahamiyatini yo‘qotgani yo‘q.

Adabiyotlar ro‘yxati

1. Mirziyoyev Sh.M. Erkin va farovon, demokratik O‘zbekiston davlatini birgalikda barpo etamiz. “O‘zbekiston”, 2016
2. Abu Nasr Forobiy. Fozil odamlar shahri. –T.: A.Qodiriy nomidagi xalq merosi nashriyoti, 1993.
3. Atadjanova Sh.A. Oilada o‘spirin yoshlarni vatanparvarlik ruhida tarbiyalashda milliy qadriyatlardan foydalanishning pedagogik asoslari: Ped.fanl.nomz. ... diss. avtoref. – T., 2001.
4. Атамуратов С. Натсиональная культура и натсиональное самосознание в протсесе обновления общества: Автореф. дисс. ... канд.пед.наук. – Т., 1992.
5. Avloniy, Abdulla. Turkiy guliston yohud axloq. - T.: O‘qituvchi, 1992.
6. Karimov I.A. Yuksak ma’naviyat- yengilmas kuch. –T.: Ma’naviyat, 2008. – 39-b.
7. Kaykovus. “Qobusnoma” T.:”Yangi asr avlod” nashri – 2018 yil.27-bob. – 114-115-bet

ЦИФРОВАЯ ТРАНСФОРМАЦИЯ ОБРАЗОВАНИЯ И СИНОНИМИЧЕСКИЕ РЕСУРСЫ БАСЕН КРЫЛОВА

*Зиёдуллаева Сарвиноз,
студент,*

*Денауский институт предпринимательства и педагогики,
г.Денау, Республика Узбекистан*

Современная образовательная среда переживает глубокую метаморфозу, связанную с внедрением цифровых технологий. Вместе с тем любое обновление инструментария обучения неизбежно ставит вопрос о сохранении смыслового ядра классического наследия. Обращение к басням И.А. Крылова в этом контексте приобретает не иллюстративное, а методологическое значение. Дидактическая природа басенного текста, основанная на точности нравственной

Nashriyot taqdimnomasi: 5719
Bosishga ruxsat etildi: 2.06.2026 Бичими: 60x84 1/16
«Times New Roman» гарнитураси. Офсет қоғози.
Офсет босма усулида босилди. Шартли босма табоғи. 17.5.
Адади: 200 нусха.